

CALCULATION OF THE SPAN FOR THE POSSIBILITY OF PASSING LOADS A14 AND NK100**Saatova N.***Tashkent State Transport
university, senior lecturer, PhD
(Uzbekistan, Tashkent)***РАСЧЕТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОПУСКА НАГРУЗОК А14 И НК100****Саатова Н.З.***Ташкентский государственный транспортный
университет, старший преподаватель, PhD
(Узбекистан, г. Ташкент)***Abstract**

The article presents the results of a survey of road bridges and the calculation of the span on the possibility of passing A14 and NK100 loads. It is given that the actual bearing capacity of the beams of the superstructures is insufficient for the passage of loads A14 and NK100.

Аннотация

В статье приведены результаты обследования автодорожных мостов и расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 и НК100. Приведена, что фактическая несущая способность балок пролетных строений недостаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

Keywords: road bridge, survey results, bearing capacity, design loads, limit values, durability

Ключевые слова: автодорожный мост, результаты обследования, несущая способность, расчетные нагрузки, предельные значения, долговечность

Автодорожный железобетонный мост расположен на 1360+28 км на дороге М39 «Ташкент – Термез». Мост трехпролетный по схеме 3x19,7 м, построен в 1973г [1].

В результате обследования пролетных строений установлено:

Уширение проезжей части моста в процессе реконструкции планируется дополнительным монтажом 11 плит. Схема моста после реконструкции по проекту показана на рис. 1.

Пролетные строения состоят из ребристых балок, по геометрическим размерам соответствующие типовому проекту инв. 56Д.

В процессе эксплуатации из-за нарушения гидроизоляции и неисправности деформационных швов на поверхностях балок и опор появились участки с выщелачиванием и коррозией бетона (фото 2).

Бетон внешней консоли плиты и бетон омоноличивания балок корродирован (фото 3).

Опорные части – тангенциальные; сильно корродированны. Опорные тумбы на опоре №1 разрушены (фото 4).

Практически на всех балках имеются наклонные и нормальные трещины с шириной раскрытия до 0,15 мм. В крайних балках ширина раскрытия трещин доходит до 0,2 мм.

Фото 4. Разрушение опорных тумб опоры №1

Таблица 1

Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор

№ п/п	Название конструкции	Место положения элемента	Опытные значения прочности, МПа				Среднее значение прочности, МПа
			1	2	3	4	
1	Сборные балки	1	35	32	35	32	33,5
		2	29	31	30	30	30,0
		7	30	31	36	30	31,7
		8	28	29	36	29	30,5
2	Бетон омоноличивания между балками	1-2	28,7	29,2	29,6	30,5	29,5
		7-8	28,5	28,9	28,9	28,5	28,7

Для расчета пролетного строения принят бетон прочностью 30 МПа.

Исходные данные для расчета

Схема моста 3х16,7 м, Пролет $l_p = 16,1\text{м}$

Пролетное строение - Ребристые балки 56Д ,
Количество балок - 8

Фактическая прочность бетона - $R_b = 14,5\text{МПа}$

Фактическая схема армирования - соответствует проекту

Нагрузки:

Собственный вес п/м плиты - $q_g = 9,6\text{кН/м}$

Собственный вес плиты на ширину пролетного строения

$$q_{c.в} = q_g \cdot n = 76,8\text{кН/м}$$

Вес тротуаров шириной $l=0,75\text{м}$. и разделительного бордюра $q_{m.б} = 12,5\text{кН/м}$

Вес пролетного строения на всю ширину

$$q_{n.c} = q_{c.в} + q_T = 89,3\text{кН/м}$$

Вес дорожной одежды: асфальтобетон $\delta = 0,07\text{м}$

на проезжей части $q_a = \delta \cdot \rho \cdot 23 = 19,9\text{кН/м}$

на проходе части тротуара

$$q_T = 0,04 \cdot \rho_T \cdot 23 = 1,38\text{кН/м}$$

Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров

$$q_e = q_a + q_T = 21,28\text{кН/м}$$

Защитный слой с учетом дополнительного слоя $q_3 = h \cdot \rho \cdot 25 = 13,5\text{кН/м}$

Бетон наращивания $q'_3 = h \cdot \rho \cdot 25 = 21,6\text{кН/м}$

Гидроизоляция $q_G = 0,01 \cdot \rho \cdot 15 = 2,02\text{кН/м}$

Цементная стяжка $q_{ц} = 0,03 \cdot \rho \cdot 21 = 8,5\text{кН/м}$

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев

$$q_b = q_3 + q_G + q_{ц} = 46,52\text{кН/м}$$

Нагрузка на 1 балку от собственного веса

$$q_1 = \frac{q_{n.c}}{n} = 11,2\text{кН/м}$$

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров

$$q_2 = \frac{q_e}{n} = 2,66\text{кН/м}$$

Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев

$$q_3 = \frac{q_b}{n} = 5,70\text{кН/м}$$

Коэффициенты

Коэффициент надежности для собственного веса конструкций $\gamma_{f1} = 1,1\text{м}$

Коэффициент надежности для слоя покрытия $\gamma_{f2} = 1,5\text{м}$

Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и защитного слоев $\gamma_{f3} = 1,3\text{м}$

Коэффициент надежности для полосовой нагрузки $\gamma_{fA} = 1,2$

Коэффициент надежности для тележки $\gamma_{fAA} = 1,5 - 0,01\lambda = 1,34$

Коэффициент надежности для толпы на тротуар $\gamma_{fT} = 1,2$

Коэффициент надежности для нагрузки НК100 $\gamma_{fK} = 1,0$

Динамические коэффициенты

Для А14: $(1 + \mu)_A = 1 + \frac{45 - \lambda}{135} = 1,215$

Для НК100: $(1 + \mu)_K = 1,1$

Интенсивность полосовой нагрузки А14: $q_{gjk} = 14$ кН/м

Давление на ось техники от А14: $P_{am} = 140$ кН

$$M = (1 + \mu)_A (\gamma_{fA} q_{нoл} K_{ПУ}_A \cdot w_M + \gamma_{fAT} P_{AT} \cdot K_{ПУ}_{AT} \cdot \sum_1^2 Y_i) = 1000,0 \text{ кНм}$$

НК100: $M = (1 + \mu)_K \gamma_{fK} P_K K_{ПУ}_K \sum_1^4 Y_i = 648,45$ кНм

Максимальный изгибающий момент от постоянных и временных нагрузок для расчета на прочность $M_p = M_g + M_v = 1812,3$ кНм

Предельный изгибающий момент $M_{пред} = 1915$ кНм

Проверка $M_{пред} < M_p$ $1915 > 1812,3$ кНм

Расчет трещиностойкости балок

По изгибающему моменту

Нормативный изгибающий момент $M = 1266,0$ кНм

Высота сжатой зоны бетона (из расчета на прочность) $X = 0,12$ м

Расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до центра сжатой зоны бетона $Z = 0,72$ м

$$R_{rQ} = \frac{A_r}{\sum \beta_i n_i d_i \cos \alpha_i + \sum \beta_\omega n_\omega d_\omega \cos \omega + \sum \beta_1 n_1 d_1 \cos \alpha_1} = 215,7 \text{ см}$$

Растягивающее напряжение в поперечной арматуре $G_3 = 108,5$ МПа

Коэффициент раскрытия трещины $\varphi = 1,5 \cdot \sqrt{R_{rQ}} = 22$

Ширина раскрытия наклонной трещины $a_n = \frac{\sigma_3}{E_3} \cdot \varphi = 0,015$ см

Проверка $a_n \leq \Delta_2 = 0,015 \leq 0,3$

Давление на ось спецмашины НК100:

$$P_K = \frac{100}{4} = 250 \text{ кН}$$

Коэффициенты поперечной установки.

А14 максимально приближена к бордюру: $K_{ПУ}_A = 0,394$; $K_{ПУ}_{AT} = 0,445$;

$K_{ПУ}_{НК} = 0,263$;

Площадь линии влияния для середины пролета: $w_M = \frac{1}{2} l_p \cdot \frac{l_p}{4} = 32,4$ м²

Площадь линии влияния у опоры:

$$w_a = \frac{1}{2} l_p = 8,05 \text{ м}$$

Изгибающие моменты в середине пролета

От постоянных нагрузок $M_q = (\gamma_{f1} q_1 + \gamma_{f2} q_2 + \gamma_{f3} q_3) w_M = 812,3$ кНм

А-14 максимально приближенных к бордюру:

Напряжение в растянутой арматуре $G_s = \frac{M}{A_s \cdot Z} \cdot \frac{h - x - a_u}{h - x - a} = 224,8$ МПа

Радиус армирования $R_r = \frac{A_r}{\sum \beta n d} = 41,2$ см

Коэффициент раскрытия трещины $\varphi = 1,5 \cdot \sqrt{R} = 9,63$

Ширина раскрытия нормативных трещин

$$a_n = \frac{\sigma_3}{E_3} \cdot \varphi = 0,011 \text{ мм}$$

Проверка $a_n \leq \Delta_n = 0,011 \leq 0,3$

По наклонному сечению к продольной оси

Площадь зоны взаимодействия для наклонного сечения $A_r = l_i \cdot b = 1820$ см²

Радиус армирования

Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 и НК100 выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» с учетом рекомендаций [3, 4 и 5].

Значение предельного изгибающего момента определено по типовому проекту инв. 56Д с учетом результатов испытания бетона.

В расчетах принято, что существующие пролетные строения не включены в совместную работу с новыми возводимыми плитными пролетными строениями.

Анализ показывает, что несущая способность пролетных строений достаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несущая способность балок пролетных строений автодорожного железобетонного моста, расположенного на 1360+28 км дороги М39 «Ташкент-Термез», достаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

Для пропуска пролетными строениями моста нагрузок А14 и НК100 требуются следующие ремонтно-восстановительные работы:

- выполнить полную замену гидроизоляции пролетных строений после снятия существующего слоя, асфальтного и защитного слоев;

- восстановить конструкции деформационных швов с предотвращением попадания поверхностных вод на торцы балок и опоры;

- выполнить ремонт торцов балок с удалением корродированного бетона. После: зачистить арматуру от коррозии и восстановить защитный слой полимерцементным раствором;

- корродированный бетон на внешней консоли крайних балок отбить, арматуру зачистить от коррозии и восстановить консоль плиты полимербетоном до необходимой длины вылета;

- все опорные части очистить от следов коррозии и обеспечить их нормальную работу;

- все разрушенные опорные тумбы крайних опор восстановить: удалить разрушенный бетон и выполнить железобетонную рубашку по периметру труб;

- все пролетные строения подлежат ремонту: участки с выщелачиванием бетона затереть цементно-песчаным раствором, трещины с шириной раскрытия до 0,1 мм затереть, а более 0,1 мм – заinjectировать эпоксидными компаундами;

- корродированный защитный слой бетона на ригелях удалить, арматуру зачистить от следов коррозии и восстановить защитный слой полимерцементным раствором;

- заменить водоотводные трубки, обеспечить надежный водоотвод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Отчет по техническому обследованию и инструментальному исследованию строительных конструкций автодорожных мостов на дороге М-39 «Ташкент - Термез» с определением возможности пропуска расчетных нагрузок А-14 и НК-100, Ташкент - 2014.

2. ШНК 2.05.03-12. Мосты и трубы. Госкомархитектстрой Руз, Ташкент, 1997.

3. КМК 3.06.07-96. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний / Госархитектстрой Руз, Ташкент, 1996.

4. МШН 4-2004 Инструкция по проведению осмотров мостовых сооружений и труб на автомобильных дорогах. Ташкент 2007.

5. МШН 32-2004 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов. Ташкент 2007.